

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nishanova Nargiza Abduxamitovna

**BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIGA ONA TILINI INGLIZ TILI BILAN
INTEGRATSION O'RGATISH USULLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL